

Бортняк К. В.

*доцент кафедри публічного та приватного права,
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Таврійського національного інституту імені В. І. Вернадського
<https://orcid.org/0000-0002-2135-3820>*

ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ НАУКИ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Розкрито сутність інститут ліцензування як особливої процедури офіційного визнання державою права суб'єктів на здійснення певних видів діяльності. Досліджено особливості інститут ліцензування як інструменту контрольно-наглядової діяльності держави в сфері науки. Доведена необхідність та визначені межі запровадження процедури ліцензування окремих видів наукової діяльності. Проведено аналіз теоретичних засад здійснення такого ліцензування. Обґрунтовано перелік видів наукової діяльності до яких застосовується ліцензування з боку держави. Розроблено доповнення до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності.

Ключові слова: ліцензування, наукова діяльність, наукова сфера, державний контроль, ліцензування окремих видів наукової діяльності, наукова установа, контрольно-наглядова діяльність держави.

Annotation. Scientific activity in Ukraine is free from any administrative and legal barriers to its implementation. Every individual has the right to freely and at their own discretion realize their intellectual capital and conduct scientific research in areas they consider a priority for themselves. The main issue lies in the creation by the state of the most favorable conditions not only for the implementation of such activities but also for the further utilization of its results. These results should have a high level of applied potential capable of providing the necessary technological solutions or products with high competitiveness and added value for the country's economy.

In this context, the state should ensure a high level of security and establish an appropriate legal framework for the use of the results of such activities and the process itself. Considering the principles of academic freedom, we understand that the state cannot restrict researchers' access to certain fields of scientific activity, at least because the state itself is interested in obtaining high-tech solutions in such research.

It was disclosed the essence of the institution of licensing as a special procedure of official state' recognition of the subjects's right to carry out certain types of activities. There were described the peculiarities of the institution of licensing as a an instrument of state control and supervision in the field of science. It was proved the necessity and limits of the introduction of the licensing procedure for certain types of scientific activity. It was also done the analysis of the theoretical foundations of such licensing. It was substantiated the list of types of scientific activity to which licensing from the state need to be apply. There were proposed the addendums to the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities" regarding licensing of certain types of scientific and scientific-technical activities.

Keywords: licensing, scientific activity, scientific sphere, state control, licensing of certain types of scientific activity, scientific institution, control and supervisory activity of the state.

Вступ

Актуальність теми. Наукова діяльність в Україні є вільною від будь-яких адміністративно-правових бар'єрів її реалізації. Кожна особа має право вільно та на власний розсуд реалізовувати свій інтелектуальний капітал та здійснювати наукові пошуки в тих сферах, які вона вважає пріоритетними для себе. Головне питання полягає в створенні державою найбільш сприятливих умов не лише для здійснення такої діяльності, але і для подальшого використання її результатів. Такі результати мають високий рівень прикладного потенціалу здатного забезпечувати економіку держави необхідними технологічними рішеннями чи продукцією із високим рівнем конкурентоспроможності та доданою вартості. Натомість не слід забувати і про потенційні ризики, які супроводжують наукові дослідження в окремих галузях та сферах прикладної науки.

В цьому контексті держава повинна забезпечувати високий рівень безпеки та створювати відповідний охоронний правовий режим використання результатів такої діяльності та самого процесу його здійснення. Враховуючи принципи свободи наукової думки, ми розуміємо що держава не може обмежувати доступ науковців до певних сфері наукової діяльності. Щонайменше через те, що сама держава зацікавлена в отриманні високотехнологічних рішень в таких дослідженнях. Тому нами пропонується розглянути інститут ліцензування, в якості засобу контролю за дотриманням високих стандартів безпеки під час здійснення окремих видів наукової та науково-технічної діяльності. В цьому аспекті ліцензування уявляється нам засобом підвищення в тому числі і якості самої наукової діяльності та відповідних досліджень, без створення зайвих штучних бар'єрів доступу наукових установ до їх здійснення. Таке розуміння ліцензування є новелою для всієї парадигми сучасного державного управління науковою сферою в Україні.

Ступінь наукової розробки теми. Питання використання механізму ліцензування в якості засобу контрольно-наглядової діяльності в науковій сфері є новим для вітчизняного наукового середовища. Сам по собі механізм ліцензування, як засобу легітимізації державою певних видів діяльності, є широко застосованим але переважно в господарській сфері. При чому метою його запровадження як раз таки і є створення певного високого рівня вимог для здійснення окремих видів діяльності, що тяг за собою і високу якість її результатів та максимальне задоволення потреб споживачів. В контексті ліцензування наукової діяльності прикладні дослідження відсутні, а тому доцільно ґрунтуватись на певних їх результатах викладених науковцями в суміжних галузях правової та державно-правової науки, в яких досліджувались теоретичні засади здійснення ліцензування з боку держави. Зокрема слід згадати дослідження Є.О. Авер'янової, Т.С. Васильєвої, О.В. Кашперського, Н. Г. Клименко, І.В. Солошкіної та ін.

Метою даної статті є розробка механізму ліцензування в науковій сфері, як інструменту здійснення контрольно-наглядової діяльності державою.

Результати

Зазвичай інститут ліцензування з боку держави пов'язується із наданням суб'єктам суспільних відносин певного дозволу в певній сфері реалізації таких відносин. Сучасна вітчизняна парадигма державного управління використовує інструменти ліцензування в якості певної дозвільної процедур для доступу окремих суб'єктів на ті чи інші ринки товарів та послуг або в ті чи інші сфери суспільного буття, які викликають підвищений суспільний, а отже і державний інтерес. Традиційно мова йде про застосування ліцензування в господарській сфері, тобто під час реалізації відповідними суб'єктами свого конституційного права на свободу праці та видів економічної діяльності. При чому запроваджуючи ліцензування, держава намагається в такий спосіб вирішити і питання доступу і питання поточного контролю за діяльністю таких суб'єктів.

Зазвичай науковці розглядають ліцензування як особливу процедуру офіційного засвідчення (визнання) права господарюючого суб'єкта на ведення певного виду діяльності з додержанням правил, нормативних вимог та стандартів [3, с. 14-16]. Є. Авер'янова визначає ліцензування як «засіб державного регулювання господарської діяльності, виражений у комплексі дій уповноважених органів державної влади щодо офіційного визнання відповідності суб'єкта господарювання умовам та характеристикам, необхідним для здійснення певного виду господарської діяльності та подальшого контролю за дотриманням ліцензійних умов» [1, с. 60-62]. В той же час І.В. Солошкіна надає ліцензуванню статусу одного із засобів державного регулювання господарської діяльності, який втілюється через спеціальну процедуру дозвільного провадження [11]. Хоча об'єктивно ліцензування видається і як окрема обов'язкова умова здійснення підприємницької діяльності в окремих сферах господарювання. Тобто держава намагається надати підвищеного статусу правового регулювання в таких сферах господарської діяльності, як власне і вимог до суб'єктів, що її здійснюють.

Цікавою є позиція Е. Бекірової, яка розглядає ліцензування як «елемент легітимації суб'єктів господарської діяльності; умову здійснення певних видів господарської діяльності; підставу виникнення права здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; елемент механізму реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність» [2]. В якості підстави виникнення права на здійснення певного виду, але вже наукової діяльності власне ми і пропонуємо розглядати ліцензування в науковій сфері.

На думку О. Кашперського, ліцензування має адміністративно-правову природу, оскільки наділяє спеціальною правоздатністю суб'єктів господарювання через легітимізацію його правоздатності у сфері дії локальних заборон, має свої принципи організації управлінського впливу та здійснюється шляхом вжиття адміністративних процедур дозволу та контролю [4, с. 166]. Таке більш розширене визначення означає не лише отримання права, але і набуття спроможності відповідним суб'єктом, в нашому випадку, наукової діяльності забезпечувати весь комплекс заходів пов'язаних із високою якістю та безпекою її проведення. Власне з цього приводу В.І. Сіверін зазначає, що оскільки більшість публічних послуг пов'язані з потребою у безпеці, то і ліцензування як різновид таких послуг має на меті в першу чергу дотримання вимог безпеки, в результаті чого і настають відповідні юридичні наслідки [10, с. 50-52].

В свою чергу Н. Г. Клименко вважає, що ліцензування можна визначити як правовий режим провадження окремих встановлених законодавством видів діяльності, що передбачає державне підтвердження та визначення меж прав на їх здійснення, контроль за цією діяльністю та можливість її припинення за особливими підставами з боку повноважених органів держави [5, с. 130-132]. Тобто ліцензування може розглядатись як форму поручительства, де держава, в особі уповноважених на те органів, які видають ліцензії, виступає поручителем здійснення суб'єктами господарювання діяльності, що ліцензується, в максимально безпечній формі.

Державна політика в сфері науки та техніки в Україні характеризується відсутністю жорстких адміністративних бар'єрів для здійснення наукової та науково-технічної діяльності. Це не пов'язано із несистемністю державного підходу, про який йшла мова у попередніх розділах, а виключно із пошуком максимальної кількості можливостей для реалізації наукового потенціалу держави. Ліцензування ми вважаємо є одним із таких бар'єрів, але в контексті того наукового потенціалу, який наразі існує в Україні цей бар'єр повинен використовуватись але надзвичайно зважено та ефективно.

Сутність інституту ліцензування полягає у державному визнанні спроможності певного суб'єкта проваджувати особливий вид діяльності, що не можливе без відповідного ліцензування. Натомість акредитація - це визнання державою певного статусу такого суб'єкта здійснювати ліцензований вид діяльності. Наукова діяльність як така не ліцензується, оскільки наукові пошуки здатні здійснювати всі без виключення, тому що це є прямою реалізацією права людини на свободу думки та втілення власного інтелектуального капіталу в кінцевий результат - наукове відкриття тощо. Наукова діяльність це різновид творчої діяльності, а тому логіка законодавця виходить із того, що

такий вид діяльності повинен стимулюватись саме з боку держави, оскільки прикладний ефект від впровадження результатів наукової діяльності людини отримуватиме суспільство в цілому.

Існують різні за своєю пріоритетністю напрямки наукової діяльності, оскільки вони забезпечують різні за своїм прикладним змістом та призначенням рівень результатів наукових досліджень. В деяких галузях науки такі результати мають дійсно проривне технологічне значення, стають високо інноваційними рішеннями та забезпечують конкурентні переваги в глобальному вимірі, забезпечуючи економіку країни необхідним науково-технічним потенціалом.

Мова йде про такі галузі прикладної науки, які здатні вирішувати задачі цивілізаційного розвитку держави в цілому, а отже які повинні отримувати і відповідний рівень всебічної підтримки держави та охорони досягнутих результатів. Останні розглядаються нами як науковим та інтелектуальним ресурсом держави, її національним надбанням, а тому мають високий рівень пріоритетності і в контексті державного регулювання. Тут мова йде одночасно і про захист результатів наукової та науково-технічної діяльності, і про дотримання безпечного рівня їх реалізації у відповідних галузях прикладної науки. Зокрема для прикладу можна навести такі галузі як ядерна фізика, фармакологія та медицина, хімічна наука, технічні та комп'ютерні науки, криптографія та енергетична сфера тощо. Тобто ті сфери, які здатні забезпечувати промисловість країни ефективними засобами виробництва та технологічними рішеннями із високим рівнем інноваційності, що в свою чергу, сприяє залученню надзвичайного обсягу інвестицій або генерації високо інноваційної продукції чи продукції із високим рівнем доданої вартості, що відповідним чином позитивно впливатиме на загальний рівень економічного розвитку держави.

Даний висновок приводить нас до необхідності розробки та впровадження надзвичайно дієвих засобів державного контролю в науковій сфері в аналізованому нами контексті. Такий контроль, на наше глибоке переконання, не може реалізовуватись лише у формі кінцевої перевірки відповідності чи моніторингу процесів розвитку наукової діяльності. Необхідним є впровадження інструментів попереднього контролю за рахунок впровадження системи ліцензування наукових установ на проведення конкретних наукових досліджень чи здійснення таких видів наукової та науково-технічної діяльності, результати якої мають для держави пріоритетне значення, описане вище.

При чому ліцензування в даному розумінні не виступає адміністративним бар'єром та не має на меті надання дозволу для проведення господарської діяльності із отриманням комерційного прибутку. Ліцензування тут має застосовуватись для цілей захисту тих чи інших наукових досліджень від стороннього впливу, а також обмеження процесу виїзду наукових кадрів за кордон. Тобто отримання відповідної ліцензії науковою установою повинно формувати необхідний рівень більш детальної уваги з боку держави за її функціонуванням, створення відповідного реєстру наукових досліджень, які проводяться в такій установі та наукових кадрів, що його забезпечують. До того ж набуття відповідної ліцензії дасть змогу отримати додаткові ресурси фінансування для відповідних установ, оскільки держава шляхом ліцензування одночасно гарантуватиме власну зацікавленість в практичному застосуванні результатів наукової діяльності такої установи. До того ж сам процес ліцензування не повинен передбачати подолання бар'єрів у вигляді ліцензійних умов, а повинен зводитись до наділення окремих видів наукової діяльності та секторів наукових пошуків таким статусом, який об'єктивує підвищену увагу з боку держави. Така увага повинна проявлятися у стимулюванні відповідних видів наукової діяльності та створенні передумов для захисту наукових результатів отриманих в процесі її здійснення.

Тобто обов'язкове ліцензування здійснення тих чи інших видів наукової та науково-технічної діяльності розглядається нами не в якості прагнення суб'єкту такої діяльності отримати доступ до відповідного рівня технологій, а як елементом захисту державного інтересу. Сама по собі наукова діяльність не має законодавчо закріпленого контролю такого рівня щільності та всебічності, який здатен запобігти від ризиків втрати результатів наукових досліджень, перетворення їх на предмет промислового шпіонажу тощо. Ліцензування ми розглядаємо як засіб державно-правового захисту в першу чергу самих результатів наукової діяльності. Але без запровадження відповідного правового

режиму окремих напрямків та видів наукової діяльності на наше глибоке переконання такий захист не можливий.

Наділення самих наукових установ різними статусами, зокрема статусу «національний» не вирішує проблему забезпечення правової охорони як самих результатів досліджень, так і наукових кадрів. Крім того, слід розуміти і той факт, що в деяких сферах науки проведення наукової та науково-технічної діяльності не може відбуватись без контролю держави враховуючи потенційну небезпеку та високий рівень ризиковості досягнутих результатів. Зокрема мова йде про такі сфері як ядерний синтез, дослідження в сфері біохімічних технологій тощо. Сама по собі наукова діяльність в цих напрямках не може обмежуватись через недопустимість обмеження права особи на його самореалізацію в науковій сфері. Тому нами обґрунтовується необхідність запровадження ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності.

Ліцензування, тобто надання права займатись певними видами наукової та науково-технічної діяльності, пропонується запровадити за деякими із тих їх видів, за якими передбачене ліцензування в сфері господарської діяльності. Логіка такого висновку пов'язана із тим, що відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуються ті види господарської діяльності, які пов'язані із високим суспільним значенням результатів такої діяльності, або які несуть в собі потенційні ризики для безпечних умов життєдіяльності суспільства або громадського порядку.

Тому, нам вбачається за необхідне запровадити ліцензування видів наукової та науково-технічної діяльності, що здійснюється у наукових установах, в тому числі системи НАНУ та галузевих академій наук в наступних сферах науки та техніки: хімічних та біохімічних дослідженнях етилових, водневих та етанолових речовин, біоетанолу та біопалива; фізико-технологічних досліджень в галузі ядерної, термоядерної, зеленої енергетики; досліджень в галузі криптографічного захисту інформації, виробництва засобів зняття інформації, в тому числі дистанційних; медицині та фармакології, які пов'язані із пошуком лікарських препаратів, в тому числі вакцин для боротьби із інфекційними та вірусними хворобами; досліджень пов'язаних із пошуком та вдосконаленням видів зброї, озброєння та вогневого ураження; хімічних дослідженнях пов'язаних із використанням або створенням вибухонебезпечних, високотоксичних речовин; створення засобів розвідки.

Наведений перелік демонструє не лише наявність ризиків пов'язаних із діяльністю зі шкідливими та небезпечними хімічними й біологічними речовинами, але і потенційною загрозою як можуть нести отримані за певними напрямками досліджень результати. Зокрема мова йде про криптографічну сферу, сферу комп'ютерних технологій, в тому числі зняття інформації та ведення розвідувальної діяльності. Наукова діяльність в цих сферах потребує підвищеного контролю з боку держави, в тому числі органів державної безпеки, хімічного та радіологічного нагляду тощо. Це є додатковим аргументом на користь запровадження інструменту ліцензування певних видів наукової та науково-технічної діяльності і свідчить не про встановлення адміністративних штучних бар'єрів для доступу наукових установ о таких видів досліджень, а про забезпечення високого рівня захисту суспільства та держави від ризиків втрати результатів таких наукових досліджень, в тому числі через їх викрадення або протизаконне заволодіння іншими державами чи злочинними елементами.

За для легітимізації процедури ліцензування описаної вище пропонується доповнити Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» статтею 67 наступного змісту:

«Стаття 67. Ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності.

1. Ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності тобто надання науковим установам права на провадження окремих видів такої діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності шляхом прийняття відповідного рішення про видачу ліцензії із внесенням такої наукової установи у відповідний ліцензійний реєстр.

2. Ліцензуванню підлягають наступні види наукової та науково-технічної діяльності: в сфері хімічних, фізичних та біохімічних дослідженнях етилових, водневих та етанолових речовин, біоетанолу, біопалива; в сфері ядерної, термоядерної, зеленої та водневої енергетики, в тому числі з

розробки нових видів енергоносіїв та енергогенеруючих технологій; в сфері криптографічного захисту інформації, комп'ютерних технологій пов'язаної із криптографією, технологіями блокчейну, а також технологіями зняття інформації, в тому числі дистанційного, супутникового та іншого візуального стеження, отримання розвідувальної інформації; в сфері медицини, фармакології, ветеринарії пов'язаної із пошуком лікарських та ветеринарних препаратів, в тому числі вакцин для боротьби із інфекційними та вірусними хворобами, для попередження епідемій, епізоотій, епізофітотій; в сфері озброєння.

3. Ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах, з дотриманням вимог цієї статті.

4. Від ліцензування звільняються наукові установи, що входять до сфери відання Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук.

5. Держава має першочергове право на використання, в тому числі оплатне, результатів наукової та науково-технічної діяльності, визначених в частині другій цієї статті, що здійснюються науковими установами, які входять до сфери відання Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук, а також іншими державними та комунальними науковими установами. Рішення про таке використання приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності з урахуванням вимог та умов, що висувуються винахідникам наукової (науково-технічної) продукції або наукових результатів.

6. Порядок ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

7. Ліцензійний реєстр ліцензій виданих для здійснення науковими установами окремих видів наукової та науково-технічної діяльності адмініструється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.»

Таким чином, нами запропоновано механізм реалізації контрольної діяльності держави в тих сферах наукової та науково-технічної діяльності які мають або підвищену суспільну значимість та інтерес з боку захисту інтересів держави й національної безпеки, або досягнення певних наукових результатів в яких потенційно може нести ризики для суспільства. Сам по собі механізм ліцензування взято за прикладом ліцензування окремих видів господарської діяльності але з низкою ключових особливостей. По-перше, ми наголошуємо, що аналізований нам вид ліцензування не є адміністративним бар'єром на шляху реалізації свободи наукової діяльності. Через це ми пропонуємо звільнити від видачу ліцензій наукові установи, що входять до сфери відання Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук. Такий вибір пояснюється тим, що такі наукові установи самі по собі через наділений правовий статус повинні забезпечувати високий рівень безпеки під час здійснення наукової діяльності, а результати такої діяльності захищені державою та набувають правовий режим державної власності.

По-друге, саме держава в особі МОН України має першочергове право на набуття у власність, в тому числі шляхом інвестування чи придбання, наукових результатів, отриманих за наслідками наукової діяльності, що підлягає ліцензуванню. Це право не означає обов'язкове набуття таких результатів в державну власність, як це відбувалось під час радянського режиму. Мова йде про надання привілейованого статусу для держави через високий рівень суспільної значимості таких результатів. Це відповідає концепції національної безпеки та першочерговості забезпечення потреб суспільства в найбільш ефективних результатах наукових досліджень. Крім того, це ставить державу в становище споживача таких результатів, що передбачає в тому числі їх отримання та використання на оплатній основі шляхом придбання.

Висновки

Підсумовуючи викладене вище слід зробити наступні висновки. По-перше, ліцензування в науковій сфері необхідно визначити як засіб державного контролю у формі правового режиму провадження окремих встановлених законодавством видів наукової та науково-технічної діяльності, що передбачає державне підтвердження відповідності наукової установи умовам та характеристикам, необхідним для здійснення такого виду діяльності та подальшого контролю за її здійсненням; а також визначення меж прав на їх здійснення та можливість її припинення з боку повноважних органів держави у випадку наявності ризиків для суспільного інтересу чи національної безпеки.

По-друге, ліцензування пропонується запровадити щодо тих видів наукової та науково-технічної діяльності які або несуть в собі ризики пов'язані із суспільною небезпекою, або якщо отримання наукових результатів такої діяльності є загрозливими для цілей національної безпеки. Тобто основним критерієм ліцензування є безпековий фактор та цілі національної безпеки, в тому числі контексті набуття економікою держави нових конкурентних переваг внаслідок впровадження відповідних наукових результатів. З таких позицій ліцензування в повній мірі може розглядатися як елемент контролю з боку держави в науковій сфері.

По-третє, оскільки ліцензування наукової діяльності є новелою для вітчизняного законодавства, було запропоновано доповнити Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» статтею 67, в якій визначаються основні засади здійснення ліцензування окремих видів наукової та науково-технічної діяльності.

Список використаних джерел

1. Авер'янова Є. Поняття ліцензування господарської діяльності. *Господарство, підприємництво і право*. 2017. № 11. С. 59-65
2. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук: спеціальність – 12.00.04. – Одеса: ОНЮА, 2005. 202 с.
3. Васильєва Т.С. Адміністративно-правовий режим господарської діяльності в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: спеціальність – 12.00.07. – Харків: НЮАУ, 2011. 20 с
4. Кашперський О.В. Адміністративно-правовий статус суб'єктів ліцензування господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: спеціальність – 12.00.07. – Харків: ХНУВС, 2011. 193 с.
5. Клименко Н. Г. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 4. С. 127-134,
6. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n129>
7. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>
8. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>
9. Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи МОН України: Наказ МОН від 12.01.2004 № 12. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04#Text>
10. Сіверін В.І. Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб'єктами публічної адміністрації : дис. ... канд. юрид. наук: спеціальність – 12.00.07. – Харків: ХНУВС, 2010. 193 с.
11. Солошкіна І.В. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва: дис. ... канд. юрид. наук: спеціальність – 12.00.07. – Харків: НЮАУ, 2007. 195 с.